

महात्मा गांधीजींचे महिला सक्षमीकरणाविषयीचे विचार

उषा देवराव किरवले

संशोधक विद्यार्थी, स्व. पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, रिसोड, जि. वाशिम ४४४५०६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kirvaleu@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

महात्मा गांधी यांचे पूर्ण नाव पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी. त्यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1879 साली पोरबंदर येथे झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील हे प्रमुख नेते व तत्त्वज्ञ होते. महात्मा गांधींनी ब्रिटिश राजवटी पासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या यशस्वी मोहिमेचे नेतृत्व करण्यासाठी अहिंसक आंदोलनाचा वापर केला. महात्मा गांधी कडून जगभरातील अनेक नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्य चळवळींना प्रेरणा मिळाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत 1914 मध्ये 'महात्मा' असा सन्माननीय उल्लेख सर्वप्रथम करण्यात आला.

तसेच 'बापू' म्हणून ते सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. महात्मा गांधी वकील, वसाहतवादविरोधी व राजकीय नैतिकतावादाचे प्रवर्तक होते.

महात्मा गांधी यांचा महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या कार्यात अतिशय मोलाचा वाटा आहे. महिला सक्षमीकरण घडून आणण्यासाठी महात्मा गांधींनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. अन्याय, अत्याचाराला दूर करायचे असेल तर महात्मा गांधींनी महिला सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते. स्त्री सक्षमीकरण हे महात्मा गांधींचे स्वप्नच नव्हते तर ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले व त्यांच्यासोबत महिलांनाही चरखा चालविणे, सुत कातणे शिकविले. स्त्री-पुरुष असा भेदभाव महात्मा गांधींनी कधीही केला नाही. त्यांच्या अनेक चळवळी, आंदोलनात महिलांचाही सहभाग राहिला आहे. त्यातीलच एक लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ही महात्मा गांधी सोबत असहयोग आंदोलनात सहभाग घेणारी प्रथम महिला राहिली आहे.

नारी शक्ती म्हणजेच स्त्री शिवाय जगाचा उद्धार व विकास होणार नाही हे महात्मा गांधींनी जाणले होते. म्हणून महिलांना कधीही महात्मा गांधींनी कमी लेखले नाही. देशाचा विकास घडवून आणावयाचा असेल तर स्त्रियांना प्रत्येक कार्यात स्वतंत्रता असली पाहिजे असे महात्मा गांधींचे मत होते. महात्मा गांधींनी आपल्या जीवनात अहिंसक मार्गाचा अवलंब केला. महात्मा गांधींनी 1921 मध्ये भारतीय काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारून गरिबी कमी करणे, महिलांचे अधिकार वाढविणे, धार्मिक आणि वांशिक सलोखा निर्माण करणे, अस्पृश्यता समाप्त करणे, स्वराज्य प्राप्त करणे यासाठी देशव्यापी मोहिमांची नेतृत्व केले. स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वपूर्ण भूमिका घेऊन आणि देशाला स्वतंत्र करण्यात भाग घेतल्यामुळे त्यांना 'राष्ट्रपिता' म्हणून ओळखतात. 'राष्ट्रपिता' हे नाव सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी दिले. महात्मा गांधींना संपूर्ण समाजाचा विकास करायचा होता. संपूर्ण भारताचा विकास व्हावा याकरिता स्वच्छता मोहिमेसह 'खेड्याकडे चला' असा संदेश दिला, जेव्हा महात्मा गांधी ग्रामीण स्तरावरील लोकांसाठी कार्य करू लागले. सामान्य जनतेमध्ये मिळून मिसळून काम करत होते, तेव्हा त्यांना असे जाणवले की, महिलांचे आयुष्य हे खूप खडतर आहे. या महिलांना फक्त चूल आणि मुल, पतीपरमेश्वर, घर- संसार यामध्ये गुंतून राहावं लागतं. या महिलांमध्ये असा समज निर्माण झाला की, आपण अबला आहोत. आपल्याकडून कोणतेच कार्य होणार नाही. मुख्यतः त्यांच्यावर असणारी सामाजिक बंधने, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे अधिकाधिक घट्ट झाले. जनजागृती करताना महात्मा गांधीने रविवारच्या सभामधून महिलांना सक्षम होण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितले की स्त्री अबला नसते, तिने ठरविले तर कोणतेही कार्य ते पूर्ण करू शकते. महात्मा गांधींनी महिलांना हिंदू धर्मातील कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या स्त्रियांचा आदर्श घेण्यास सांगितले.

महिला फक्त मानसिक दृष्ट्या सक्षम न होता शारीरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणे आवश्यक आहे. मुले, पतिसेवा व घरच्या कामांव्यतिरिक्त इतरही कामांमध्ये महिलांनी स्वतःला गुंतवून घेतले पाहिजे, म्हणून महात्मा गांधींनी महिलांना ग्रामीण स्तरावर जनसेवा करणे, सुत कातणे अशी कामे करणे आवश्यक आहे असे म्हटले. त्यामुळे महिला स्वतः सक्षम होतील ज्या स्त्रिया वंचित आहेत, अज्ञानी आहेत, समाजात मिसळून राहत नाहीत. अशा स्त्रियांमध्ये जागृती करून महिला सक्षमीकरण करण्याचे कार्य महात्मा गांधींनी केले. अनेक बुद्धिजीवी महिलांनी महात्मा गांधी सोबत कार्य केले आहे. त्यात सरोजिनी नायडू, एनी बेझेंट जी भारतीय महिला नव्हती परंतु भारताच्या संस्कृतीने ती प्रभावित झाली होती. मेडलीन उर्फ मिरा बहन अत्यंत महत्त्वाची महिला आहे. ह्या ब्रिटिश नागरिक असून त्यांना आश्रमात राहून निष्ठा, त्याग आणि पवित्रतेने दुसऱ्यांमध्ये मिळून राहिल्या हे भारतीय महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. महात्मा गांधी समवेत अनेक महिलांनी स्वतंत्रता आंदोलनांमध्ये भाग घेतला. ज्यामध्ये कस्तुरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपालानी, विजयालक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, सुशीला नायर, उषा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरलादेवी चौधरी इ.

धर्म आणि जात या पातळीवर स्त्रियांचा उपयोग फक्त मोहरा म्हणूनच झाला. पुरुषी चष्म्यातून जगाकडे बघणाऱ्या स्त्रिया रस्त्यावर उतरूनही आपलं स्वभाव हरवून बसल्या. भक्ती चळवळ ते स्त्रीमुक्ती चळवळीपर्यंत वेगवेगळ्या कालखंडात मानवी अस्तित्वाची पायाभरणी करणाऱ्या ज्या ज्या चळवळी झाल्यात, त्यातील सहभाग त्यांच्या साहित्य निर्मितीची आणि सांस्कृतिक हस्तक्षेपाची नोंद घ्यावी लागते. कारण पुरुषी वर्चस्वामुळे स्त्रियांचे

योगदान सगळ्याच चळवळीवर डावलेले गेले. तसेच संत साहित्यातील मुक्ताबाईपासून सोयराबाईपर्यंतची साहित्य निर्मिती केवळ पंथीय अंगाने आणि पुरुष संतांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तपासली गेली. यामध्ये अध्यात्माच्या नावाने महिलांची योग्य समीक्षा झालीच नाही.

भारतात शिक्षणाचा प्रभाव सामाजिक सांस्कृतिक जीवनात बदल होत गेला. परिणामतः स्त्रियांच्या स्थितीतही बदल होत राहिला. भारतीय स्त्रियांना 19 व्या शतकातील धार्मिक, अंधश्रद्धा व कर्मकांड तसेच बालविवाह, पर्दाप्रथा, बहुविवाह, सतीप्रथाष विधवा विवाह निषेध, केशवपन, बालिकावधूष देवदासी प्रथा इत्यादी कुप्रथा महिलांच्या विकासात अडसर ठरणाऱ्या यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केला. त्यामध्ये महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेझेंट, राजश्री शाहू महाराज, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, न्यायमूर्ती रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इत्यादी समाज सुधारकांचे योगदान महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत मौलिक आहेत.

आधुनिक काळात मात्र महात्मा गांधी यांच्या राजकीय स्वतंत्र चळवळीतील स्त्रियांचा सहभाग स्त्रियांची स्वातंत्र्य विषयक जाणे किती प्रगल्भ आहे, हे स्पष्ट करणारा आहे. महात्मा गांधी हे स्त्री स्वतंत्र्याचा विचार एका मर्यादेपर्यंत करित असली तरी स्त्रियांविषयी त्यांची मते ही पारंपारिक होती. या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग मोठा असला तरी स्त्रियांचे स्थान मात्र या परिघाच्या बाहेरच होते. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या स्त्रिया बाजूला फेकल्या गेल्या. महात्मा गांधींनी महिलांचा विकास घडवून आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केला आहे. महात्मा गांधींच्या स्वप्रातील भारत हा स्त्री पुरुष समानतेने नांदणारा होता. त्यांचे विचार हे समाज कल्याणसाठी अतिशय महत्त्वाचे होते. महात्मा गांधींचा सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह हा संदेश होता. ब्रिटिशाविरुद्ध अनेक लढे लढले गेलेत. त्यात प्रामुख्याने महिलांचाही सहभाग महत्त्वाचा राहिला आहे. स्त्री सक्षमीकरणाचे धडे महात्मा गांधींच्या विचारात सापडतात. महात्मा गांधींचे स्त्री कार्य बघता स्त्री कार्यात त्यांचा मोलाचा व महत्त्वाचा वाटा आहे.

निष्कर्ष

१. महिला ही महान शक्ती आहे.
२. महिला अबला नसून सबला आहे हे महात्मा गांधीजींनी दाखवून दिले.
३. महात्मा गांधींनी महिलांचा स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये सहभाग करून घेतला.
४. महात्मा गांधींचे महिला सक्षमीकरणामध्ये अतिशय मोलाचे योगदान ठरते.

संदर्भ ग्रंथ

१. सत्याचे प्रयोग - महात्मा गांधी.
२. महात्मा गांधी- ना. सी. फडके (चरित्र).
३. मोदी, नवाज, (संपा) अनुवादक, फडके, वसंती-भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्त्रिया मेहता पब्लिशिंग हाऊस.
४. [https:// maharashtratimes.com](https://maharashtratimes.com)
५. [https:// amarujala.com](https://amarujala.com)